

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.**

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Poređenje potrošnje analoga glukagonu sličnog peptida 1 (GLP-1) u Srbiji i Finskoj, u periodu od 2018. do 2020. godine

Milana M. Vuković¹, Mladena N. Lalić-Popović^{1,2}, Jelena N. Jovičić-Bata¹, Nemanja B. Todorović¹, Dunja M. Vesković^{3,4}, Gorana G. Puača¹, Jasmina M. Jovanović-Ljubičić⁴, Katarina S. Otašević⁵, Jelena M. Čanji-Panić¹, Boris Ž. Milijašević⁶

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁵ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁶ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Analozi glukagonu sličnog peptida-1 (GLP-1) ili mimetici inkretina su antidijabetički lekovi koji se primenjuju parenteralno, u obliku injekcionih penova.

Podaci o potrošnji pet analoga GLP-1 (liraglutida, dulaglutida, liksisenatida, semaglutida i eksenatida) preuzeti su od Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije - ALIMIS i Finske agencije za lekove - Fimea. Rezultati su izraženi u DDD (definisanim dnevnim dozama) na 1000 stanovnika/dan.

Tokom posmatranog perioda (od 2018. do 2020. godine) potrošnja analoga GLP-1 bila je znatno veća u Finskoj u odnosu na Srbiju. U Srbiji se od svih lekova iz grupe koristio samo liraglutid (0,02, 0,01 i 0,01 DDD/1000 stanovnika/dan tokom 2018, 2019 i 2020. godine redom). U Finskoj je tokom tri posmatrane godine zabeležena potrošnja liraglutida od 1,92, 2,08 i 1,77 DDD/1000 stanovnika/dan. U poslednjoj godini došlo je do pada potrošnje liraglutide, ali je zabeležena potrošnja semiglutida od 2,49 DDD/1000 stanovnika/dan. U Finskoj su takođe korišćeni dulaglutid, liksisenatid i eksenatid.

Finska kao zemlja sa razvijenom farmakoterapijskom praksom ima značajno veću potrošnju lekova iz ispitane grupe u odnosu na Srbiju. Potrebno je razmotriti faktore koji su doveli do razlike u potrošnji i kreirati nove smernice u skladu sa savremenom farmakoterapijom koje bi dovele do izjednačavanja potrošnje.

Ključne reči: dijabetes melitus, dijabetes, potrošnja lekova

Comparison of glucagon-like peptide-1 analogues consumption between Serbia and Finland, in the period 2018-2020

Milana M. Vuković¹, Mladena N. Lalić-Popović^{1,2}, Jelena N. Jovičić-Bata¹, Nemanja B. Todorović¹, Dunja M. Vesković^{3,4}, Gorana G. Puača¹, Jasmina M. Jovanović-Ljubičić⁴, Katarina S. Otašević⁵, Jelena M. Čanji-Panić¹, Boris Ž. Milijašević⁶

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPhIC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁵ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁶ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues or incretin mimetics are antidiabetic drugs administered parenterally, in form of the injectable pen devices.

The information about the consumption of five GLP-1 analogues (liraglutide, dulaglutide, lixisenatide, semaglutide and exenatide) was taken from the Medicines and Medical Devices Agency of Serbia - ALIMs, and Finnish Medicines Agency - Fimea. The results are expressed in DDDs (defined daily doses) per 1000 inhabitants/day.

During the observed period (2018-2020) the consumption of GLP-1 analogues was much higher in Finland compared to Serbia. In Serbia, of all drugs from the group, only liraglutide was used (0.02, 0.01 and 0.01 DDD/1000 inhabitants/day during 2018, 2019 and 2020, respectively). In Finland, liraglutide consumption of 1.92, 2.08 and 1.77 DDD/1000 inhabitants/day was recorded during the three observed years. In the last year, there was a decrease in the consumption of liraglutide, but the consumption of semaglutide was recorded at 2.49 DDD/1000 inhabitants/day. Dulaglutide, lixisenatide and exenatide have also been used in Finland.

Finland, as a country with a developed pharmacotherapeutic practice, has a significantly higher consumption of drugs from the examined group compared to Serbia. It is necessary to consider the factors that led to the difference in consumption and create new guidelines in accordance with modern pharmacotherapy that would lead to an equalization of consumption.

Key words: diabetes mellitus, diabetes, drug consumption